

Villancico a 4 “Cese la pena, suspenda el rigor” de Clemente Imaña

Fernando Herrera de las Heras fherrera@onirica.com

06/12/2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291624>

Una versión web de esta edición se encuentra en: https://humanoydivino.com/divinos/clemente_imana_cese_la_pena_suspenda_el_rigor/

Clemente Imaña: apuntes biográficos

Se conocen pocos detalles de la biografía de **Clemente Imaña**. Algunos datos apuntan un origen riojano y su paso por la **Catedral de Valladolid** como niño de coro en la década de 1670¹. Pero los únicos hechos de los que tenemos constatación documental son aquellos que tienen que ver con su relación con la **Catedral de Coria**². Sabemos que se ofreció para cubrir la plaza de maestro de capilla de la Catedral de Coria tras la marcha, en 1681, de Máximo Antonio de Lerpandro. Sin embargo, el cabildo de la catedral mantuvo a Francisco Silvestre ejerciendo dicho cargo de manera interina. Tras la muerte de Silvestre, el cabildo seleccionó, según el acta del 17 de enero de 1698, a Clemente Imaña, con un sueldo de 200 ducados y 24 fanegas de trigo. Después de su toma de posesión siguieron llegando informes favorables sobre Imaña: los de los maestros de capilla de Palencia y de Valladolid (leídos por el cabildo el 31 de enero) y el de Fray Antonio de San Pablo de la Orden de la Santísima Trinidad de Valladolid (leído el 15 de febrero). En agosto de mismo año, la esposa de un Imaña moribundo solicitaba ayuda al cabildo para cubrir los gastos ocasionados por el traslado a Coria y la enfermedad de su marido. Debió de morir a los pocos días pues un acta del cabildo del 19 de septiembre ya se refiere a él como “difunto maestro de capilla”.

Atendiendo a los informes recibidos en Coria podemos suponer que trabajó en las capillas musicales de las catedrales de Palencia y de Valladolid, ciudad esta última a la que regresó su viuda y donde se conserva la mayor cantidad de obras de Imaña.

Obras de Clemente Imaña

Miguel Querol editó varias obras de Clemente Imaña destacándolo siempre como uno de los mejores compositores del siglo XVII. Otros musicólogos, como Carmelo Caballero Fernández-Rufete coincidieron en apreciar la maestría de Imaña. Este consenso acerca de la calidad de la obra de Imaña resulta doloroso al contrastarlo con las pocas obras suyas que nos han llegado.

La mayoría de las obras conservadas de Imaña, un total de 18, se encuentran en el archivo de la **Catedral de Valladolid**³:

- Villancico a 5 al Santísimo *Al incendio nevado*, E-V 70/380. Inédito
- Villancico a 6 al Santísimo *Amante de mi vida*, E-V 70/391. Inédito

¹ARRIAGA, Gerardo: Notas a los programas de los conciertos del ciclo Música Española Barroca, Fundación Juan March, noviembre-diciembre 2004. Las notas al CD *Esperar, Sentir, Morir: Songs and Dances From the Hispanic Baroque* editado en 2005 firmadas por Kah-Ming Ng incluyen estos mismos datos.

²recogidos en BARRIOS MANZANO, María del Pilar: La música en la Catedral de Coria (Cáceres)

³LÓPEZ-CALO, José, La Música en la Catedral de Valladolid. Vol V. 2007. pp. 162 y ss.

- Villancico a 6 a Nuestra Señora *Blando gemido*, E-V 63/23. Inédito
- Villancico a 4 al Santísimo *De una fiel sagayesa*, E-V 40/117. Inédito
- Villancico a 8 al Santísimo *Hay quien acierte un enigma*, E-V 70/343. Inédito
- Villancico a 4 a Nuestra Señora *No llores no*, E-V 70/433. Inédito
- Villancico a 4 al Nacimiento *Que me hiere*, E-V 70/359. Inédito
- Villancico a 4 al Santísimo *Quien vio la pena*, E-V 70/10. Inédito
- Villancico a 5 al Santísimo *¡Ay cómo toca, Ay cómo suena!*, E-V 70/81. Partitura inédita. Grabación incluida en el CD “Tíreme flechas amor: música barroca de la Catedral de Valladolid” editado por Ópera tres/Las edades del hombre en 1999
- Jácara a 8 al Santísimo *Quien me la compra quien me la lleva*, E-V 70/325. Inédito
- Jácara a 7 al Santísimo *Agua es mi asunto*, E-V 70/393. Inédito
- Tono humano a 4 *Dos días ha que te quiero*, E-V 80/9. Editado por Carmelo Caballero Fernández-Rufete en *Arded, corazón, arded: Tonos humanos del Barroco en la península ibérica*. Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1997. pp. 247-255
- Tono humano a 4 *Ay amor mío*, E-V 70/320. Inédito
- Salmo a 8 *Dixit dominus*, E-V 70/322. Inédito
- Motete a 7 *Assumpta est Maria*, E-V 30/15. Inédito
- Letanía de nuestra señora, E-V 70/323. Inédito
- Canon a 6 *Quasi cedrus exaltata*, E-V 70/321. Inédito
- Antífona a 7 *Salve Regina*, E-V 70/324. Inédito

Miguel Querol, que manifestó en varias ocasiones su predilección por Imaña, llegó a atesorar seis de sus obras en su colección personal⁴:

- Laudate Dominum a 8. Editado por Miguel Querol en *Música barroca española. Vol. II: Polifonía Policoral Litúrgica*, CSIC 1982⁵
- Villancico a 6 *Despertad moradores*. Editado por Miguel Querol en *Música barroca española. Vol. III: Villancicos polifónicos del S.XVII*, CSIC, 1982⁶
- Villancico a 7 *Nadie haga ruido*. Editado por Miguel Querol en *Música barroca española. Vol. III: Villancicos polifónicos del S.XVII*, CSIC, 1982
- Tonada humana a solo *Filis yo tengo un dolor*. Editado por Miguel Querol en *Música barroca española. Vol. V: Cantadas y canciones para voz solista*⁷
- Tonada humana a solo *Filis yo tengo un dolor* (2ª version). Inédita
- Tonada humana a solo *Menga yo tengo un dolor*. Inédita

La Catedral de Palencia, otro de los lugares desde donde se enviaron informes favorables a Imaña conserva una única obra suya:

- Motete a cinco voces *Beata Dei Genitrix*, E-PAL 19/6. Inédito⁸

No hay documentación conocida que acredite el paso de Imaña por de **Zamora** pero su cercanía con Valladolid admite una posible relación con la catedral de esta ciudad donde se conserve una obra suya:

- Antífona *Salve Regina* a 5, E-ZAc Leg.12/7. Inédita⁹

Algo parecido sucedería con la **Catedral de Burgos** donde se conserva otra obra de Imaña:

- Solo al Santísimo *Ay, que me gano*, E-BU 50/17. Editado por GARCÍA GARMILLA, Patxi en *Música a lo Divino y a lo Humano 141 Obras del Archivo de la Catedral de Burgos*¹⁰. Estrenado

⁴Es posible que algunas de estas obras se encuentren a día de hoy en el archivo de la Catedral de Valladolid, institución que recibió de manos de los herederos de Querol parte de la citada colección personal. Para más detalles véase ANGULO DÍAZ, Raúl: “Carlos Patiño (1600-1675): Misa de batalla Escoutez a 12 de dos coros. Edición crítica”. Asociación Ars Hispana, 2024 pp. 10-11

⁵Reproducción digital no venial de 2017 gratuita en: http://libros.csic.es/product_info.php?cPath=70&products_id=1161

⁶Reproducción digital no venial de 2017 gratuita en: http://libros.csic.es/product_info.php?cPath=70&products_id=1162

⁷Reproducción digital no venial de 2017 gratuita en: http://libros.csic.es/product_info.php?cPath=70&products_id=1141

⁸LÓPEZ-CALO, José, La Música en la Catedral de Palencia Vol I: Catálogo Musical Actas Capitulares (1413-1684. Palencia, 1980. p.136

⁹LÓPEZ-CALO, José, La música en la Catedral de Zamora. Diputación de Zamora 1985. p. 316

¹⁰Comentarios y partitura facsimilar en p. xxxii. Transcripción poético-musical pp. 63-67

en tiempos modernos en mayo de 2024 por el Burgos Baroque Ensemble¹¹.

Más lejana parece la relación con **Évora**. Quizás las dos obras conservadas en Biblioteca Pública de dicha ciudad llegaron desde Coria tras la muerte del maestro:

- Tono a 4 *Ay qué lastima, ay qué pena amar en la ausencia*. Incompleto. P-EVp Cod. $\frac{CLI}{1-3}$ d n°4. Inédito¹²
- Villancico a 4 *Cese la pena, suspenda el rigor*, P-EVp Cod. $\frac{CLI}{1-3}$ d n°3. Editado en el presente artículo.

Solo queda para completar este repaso por las obras conservadas de Imaña mencionar la única obra que nos ha llegado en dos fuentes: el tono *Ay amor mío* se la Catedral de Valladolid aparece también en el f. 214 del manuscrito **Gayangos-Barbieri** E-Mn MSS/13622¹³.

Cese la pena, suspenda el rigor: La fuente

La importantísima colección de villancicos de **Biblioteca Pública de Évora** incluye no solo a compositores que trabajaron para la Catedral de Évora, como Diogo Dias Melgás o Pedro Vaz Rego, sino también a compositores del resto de Portugal y de España¹⁴. La gran diversidad de festividades para las que fueron compuestos (Navidad, Santísimo Sacramento, Santo Tomás de Aquino, Cruz de Mayo, Concepción, Santa Mónica, Natividad de Nuestra Señora, Ascensión, San Pedro, Ascensión, Exaltación de la Santa Cruz, Señora de los placeres, San Francisco Javier, Santa Lucía, San Juan Evangelista, Circuncisión, San Roque, San Antonio, Pasión, Pascua y Corpus) podría ser indicación de que parte de la colección responde más a un afán coleccionista que un motivo práctico.

Los compositores españoles representados en esta colección estuvieron en activo en fechas muy similares:

- Juan Hidalgo (1614-1685)
- Cristobal Galán (1615-1684)
- Alonso de Torices (1634-1684)
- Clemente Imaña (?-1698)
- Matías Ruiz (?-1702)

El manuscrito del villancico a la Pasión *Cese la pena, suspenda el rigor* se conserva en el departamento de reservados de la Biblioteca Pública de Évora (P-EVp) con la signatura Cod. $\frac{CLI}{1-3}$ d n°3. Es un villancico para dos tipes, alto y tenor presentado en cuatro particellas escritas por una sola cara, una para cada una de las voces. Las particellas están encabezadas por el nombre de la voz (sin distinguir los tipes como primero y segundo) y el característico sufijo a **A 4**. Todas las particellas tienen la misma disposición con el estribillo primero y las coplas a continuación. En las del tiple segundo (distintivo asignado, no en el manuscrito, sino para esta) y del alto solo está copiado el texto de la primera copla. En el caso del tiple segundo la omisión se podría achacar a la falta de espacio, pero no así en el del alto, por lo que un despiste del copista parece ser la explicación más lógica. La caligrafía es muy clara, elegante y sin errores aparentes más allá de escribir un par de veces “suspende” por “suspenda”.

La autoría de Clemente Imaña queda constatada por inclusión del nombre **y**maña en la esquina superior derecha de las cuatro particellas. Esta grafía con “Y” coincide con la descrita por Miguel Querol en los manuscrito de *Filis, yo tengo un dolor, Despertad, moradores y Nadie haga ruido*.

La ausencia de acompañamiento en el manuscrito de Évora puede deberse a que se trate de una composición escrita para cuatro voces *a capela*, o bien que fuera una composición con acompañamiento pero que este se hubiera perdido. A favor de la hipótesis de un acompañamiento perdido tenemos el precedente de que todos los demás villancicos y tonos humanos de Imaña que se han conservado tienen

¹¹Programa de mano del concierto Bellísimo Prodigio del Burgos Baroque Ensemble en la Catedral de Burgos el 26 de mayo de 2024. Disponible en: <https://cultura.aytoburgos.es/documents/304588/0/Programa+BBE+Corpus+20240526.pdf>

¹²ALEGRÍA, José Augusto: Biblioteca Pública de Évora. Catálogo dos fundos musicais. Lisboa 1977. pp. 66-67

¹³Copia digital del manuscrito Gayangos-Barbieri disponible en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129924>

¹⁴ver ALEGRÍA pp.83-105

acompañamiento¹⁵ (algunos de ellos muy elaborados con violón y arpa^{16 17}) y que desafortunadamente en el resto de villancicos de la colección de la Biblioteca Pública de Évora abundan los casos en que los se han perdido varias de las partes.

En cuanto al texto del villancico no se ha localizado ninguna fuente poética ni pliego impreso con el texto. Existe, sin embargo, un villancico a la Pasión conservado en la Biblioteca Nacional de España que utiliza el mismo texto omitiendo las coplas 4ª y 5ª. Este villancico está atribuido al compositor Juan Martín Ramos maestro de capilla de la Catedral de Salamanca entre 1754 y 1789¹⁸.

Texto poético

Estribillo	Cese la pena, suspenda el rigor pues por hombre padece quien es hombre y Dios.	
Coplas	Gran señor, si a tu justicia las piedras deben temer, porque a ese mármol se humilla todo el inmenso poder.	5
	Si es amor, yo te confío que es demasiado querer, pues, gustoso en los tormentos, sirve el llanto de placer.	10
	Por el interés de un alma en ese estado te ves, aunque solo en ti es favor llevarte del interés.	15
	Solo tu amor se acredita con el mucho padecer, que amor, suspirando, ostenta los quilates de su fe.	
	Por amante te desprecia el hombre ingrato y crüel, sin atender a que fuiste tú solo el que le dio el ser.	20
	No padezcas más, Señor, aunque enamorado estés, que bien tu pasión declara lo que cuesta un querer bien.	25

¹⁵En el catálogo de la Catedral de Valladolid el tono *Dos días ha que te quiero / Y así mi Juanilla* aparece descrito como para cinco voces a capela. Sin embargo, parece tratarse de un error de interpretación pues tanto Patxi García Garmilla lo describe como “Quatro” y Carmelo Caballero Fernández-Rufete lo transcribió para cuatro voces y acompañamiento.

¹⁶Sobre el acompañamiento para violón y arpa del tono *Ay, que me gano* véanse los comentarios de GARCÍA GARMILLA en obra citada pp. xxxii

¹⁷Joan Boronat Sanz analiza las líneas del violón y del bajo para arpa de *Filis yo tengo* como ejemplo de la realización de bajos más elaborados propuesta por Francesc Valls en el Mapa Armónico Práctico: BORONAT SANZ, Joan: Aspectos de la interpretación y estilo en la praxis del acompañamiento y el bajo continuo en el repertorio español de los siglos XVI a XVIII. Masterarbeit. Schola Cantorum Basiliensis Hochschule für alte Musik, 2013. pp. 89-91.

¹⁸Este villancico fue incluido en la primera muestra realizada por el departamento de música de la Biblioteca Nacional de España en 1954. Una copia digital del manuscrito, de acceso libre, está disponible en <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058703>

Datos musicales

Voces: 4 (Tiple 1º, Tiple 2º, Alto, Tenor). Sin acompañamiento

Claves bajas: Tiple 1º (Do en 1ª). Tiple 2º (Do en 1ª). Alto (Do en 3ª). Tenor (Do en 4ª).

Armadura: Si b

Transcripción: a claves modernas sin transposición.

Crítica de la edición musical

Tanto el estribillo como las coplas están escritas en compás de proporción menor, indicado en el manuscrito como C3, que se ha transcrito al compás moderno de 3/2. Al tratarse de música vocal, la asimilación de las semimínimas en negras no presenta mayor problema puesto que la información expresada mediante la agrupación de semimínimas queda reflejada en la partitura moderna mediante la disposición exacta de texto y guiones bajo las notas.

Las alteraciones añadidas que no aparecen en el manuscrito están codificadas en la partitura como alteraciones editoriales (elemento `accid` con el atributo `func="edit"`) y se representan visualmente sobre la primera nota afectada y entre paréntesis. Se corresponden todas ellas situaciones comunes de este repertorio: indicar en notación moderna que se prolonga la alteración en el siguiente compás (compás 28 tiple 1º: do, compás 46 alto: do, compás 58 alto: fa y compás 68 alto: fa), adelantar la aplicación de la alteración (compás 21 alto: mi, compás 50 tiple 1º: mi) y subintelecta en la repetición de temas necesaria además para encajar con las otras voces (compás 9 tiple 1º: mi, compás 15 tiple 2º: mi).

Partitura

El visor interactivo de la partitura de [la versión web de este artículo](#) incluye la posibilidad de reproducir una demo técnica generada mediante software de síntesis vocal. Esta demo, aunque llena de limitaciones, alejadísima en estilo y sin expresividad, permite intuir la calidad de música y del ingenio de Imaña que ojalá despierten el interés que merece entre intérpretes y programadores.

Partitura incluida en el apéndice II. [Descargar fichero fuente en formato MEI](#)

Cese la pena suspenda el rigor

Villancico a 4 a la Pasión, P-EVp Cod. CLI/1-5 d nº3

Texto: Anónimo

Música: Clemente Imaña

Estribillo

Tiple 1º

Ce - se la pe - - na sus - pen - da_el ri -

Tiple 2º

Ce - se la

Alto

Tenor

Ce - se la pe - - na sus -

4

T. 1

- gor el ri - - gor

T. 2

pe - na sus - pen - da_el ri - gor ce - se la

A.

Ce - se la pe - na sus - pen - da_el ri - gor

Tn.

- pen - da_el ri - got ce - se la pe - na sus -

8

T. 1

Ce - se la pe - na sus - pen - da_el ri - gor

T. 2

pe - na sus - pen - da_el ri - gor

A.

ce - se la pe - na sus - pen da_el ri -

Tn.

- pen - da_el ri - gor ce - se la pe - na sus -

Clemente Imaña - Cese la pena suspenda el rigor

12

T. 1
ce - se la pe - na sus - pen - da el ri - gor sus - pen -

T. 2
el ri - - gor ce - se la pe - na sus -

A.
- gor ce - se la pe - na sus - pen - da el ri -

Tn.
- pen - da el ri - gor el ri - -

16

T. 1
- da el ri - gor quien

T. 2
- pen - - - da el ri - gor quien es hom -

A.
- gor pues por

Tn.
- gor ri - - gor pues por hom - bre pa -

21

T. 1
es hom - bre y Dios pues por hom - bre pa -

T. 2
- bre hom - bre y Dios pues por

A.
hom - bre pa - de - ce quien es hom - bre y Dios quien

Tn.
- de - ce quien es hom - - bre y Dios quien es

Clemente Imaña - Cese la pena suspenda el rigor

26

T. 1
- de - ce quien es hom - - bre y Dios

T. 2
hom - bre pa - de - ce quien es hom - bre y Dios ce - se la

A.
es hom - bre y Dios

Tn.
hom - bre hom - bre y Dios

31

T. 1
ce - se la pe - na sus -

T. 2
pe - na sus - pen - da el ri - gor ce - se la

A.
ce - se la pe - na sus - pen - da el ri - gor

Tn.
Ce - se la pe - na sus - pen - da el ri -

35

T. 1
- pen - da el ri - gor ce - se la pe - na sus -

T. 2
pe - na sus - pen - da el ri - gor ce - se la

A.
ce - se la pe - na sus - pen - da el ri - gor

Tn.
- gor ce - se la pe - na sus - pen - da el ri -

39

T. 1
- pen da el ri - gor el ri - gor quien es hom -

T. 2
pe - na sus - pen - da el ri - gor quien

A.
el ri - - gor pues por hom - bre pa -

Tn.
- gor ri - - gor pues por

44

T. 1
- bre hom - bre y Dios

T. 2
es hom - bre y Dios pues por

A.
- de - ce quien es hom - - bre y Dios quien

Tn.
hom - bre pa - de - ce quien es hom - bre y Dios

49

T. 1
pues por hom - bre pa - de - ce quien es hom - bre y Dios

T. 2
hom - bre pa - de - ce quien es hom - - bre y Dios

A.
es hom - bre quien es hom - bre y Dios

Tn.
quien es hom - bre y Dios

54

T. 1
sus - pen - da el ri - - gor

T. 2
sus - pen - da el ri - gor el ri - gor el ri - gor

A.
sus - pen - da el ri - gor el ri - gor

Tn.
sus - pen - da el ri - gor

59

T. 1
ce - se la pe - na sus - pen - da el ri - gor sus - pen -

T. 2
ce - se la pe - na sus -

A.
sus - pen - da el ri - gor sus - pen da el ri -

Tn.
sus - pen da el ri - gor

63

T. 1
- da el ri - gor sus - pen - da el ri - -

T. 2
- pen - da el ri - gor sus - pen - - da el ri - gor sus -

A.
- gor sus - pen - da el ri - - gor sus - pen -

Tn.
sus - pen - da el ri - gor sus - - pen - da el ri -

67

T. 1
- gor

T. 2
- pen - da el ri - - - gor el ri - - -

A.
- da el ri - gor sus - pen - - da el ri - gor ri - - -

Tn.
- gor

71

Coplas

T. 1
Tiple 1º
Gran Se - ñor si_a tu jus -

T. 2
- gor
Tiple 2º

A.
- gor
Alto

Tn.
Tenor

4

T. 1
- ti - - cia las pie - dras de - - ben te - mer,

T. 2

A.

Tn.

